

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: ПОДХОДЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Юнусова Римма Рахманбердиевна¹, Собитова Хуршида Отабековна²

¹доцент кафедры «Корпоративная экономика и управление» Ташкентского государственного экономического Университета,

²студентка Ташкентского государственного экономического Университета²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15557614>

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к преподаванию иностранных языков в технических, экономических и социальных сферах. Особое внимание уделено коммуникативной методике, использованию информационно-коммуникационных технологий, а также проектному обучению. Выявлены основные проблемы в данной области и предложены пути их решения. Подчеркивается важность профессионально ориентированной иноязычной подготовки специалистов с учетом специфики каждой сферы.

Ключевые слова: иностранный язык, профессиональная коммуникация, ИКТ, проектный метод, мотивация, межкультурная компетенция.

Abstract. The article explores modern approaches to teaching foreign languages in technical, economic, and social fields. Special attention is given to communicative methods, the use of information and communication technologies, and project-based learning. Key problems in the field are identified, along with proposed solutions. The importance of professionally oriented foreign language training tailored to each specific field is emphasized.

Keywords: foreign language, professional communication, ICT, project method, motivation, intercultural competence.

Annotatsiya. Maqolada texnik, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy yondashuvlari yoritilgan. Kommunikativ uslub, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va loyiha asosida ta'lim berishga alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur sohadagi muammolar va ularni hal etish yo'llari ko'rib chiqilgan. Har bir sohaga mos xorijiy til bo'yicha kasbiy tayyorgarlikning ahamiyati ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: xorijiy til, kasbiy muloqot, AKT, loyiha usuli, motivatsiya, madaniyatlararo kompetensiya.

Введение.

В XXI веке владение иностранным языком перестало быть исключительно гуманитарной привилегией: оно превратилось в необходимый компонент профессиональной подготовки специалистов любой отрасли. Особенно значима роль иностранного языка в технических, экономических и социальных сферах, где глобальная интеграция, международное сотрудничество, развитие научно-технического прогресса и социальной мобильности требуют не просто общего знания языка, но и развитой профессиональной иноязычной компетенции. Современные вызовы образования требуют пересмотра традиционных методик обучения и внедрения инновационных подходов, направленных на формирование практико-ориентированных навыков, отвечающих требованиям рынка труда и международных стандартов [1].

Цель данной статьи – исследовать, как современные подходы влияют на формирование и развитие межкультурной компетентности, выявить успешные кейсы и предложить рекомендации по их внедрению в различные дисциплины.

Теоретическая часть: концепции формирование компетентности и межкультурной коммуникации. Коммуникативная методика обучения предполагает ориентацию на развитие способности к использованию языка в реальных ситуациях профессионального общения.

Преподавание строится вокруг моделирования ситуаций, в которых студенту необходимо взаимодействовать с другими участниками на иностранном языке, включая деловые встречи, технические консультации, социальные дискуссии и пр. [2].

Деятельностный подход дополняет коммуникативную методику акцентом на активное включение обучающегося в практическую деятельность: от проектной работы до профессионального перевода или анализа реальных кейсов.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали важнейшим компонентом современного языкового образования. Использование цифровых платформ (Zoom, Moodle, Microsoft Teams), онлайн-курсов, симуляторов переговоров, а также автоматизированных систем оценки помогает повысить мотивацию студентов, расширить доступ к аутентичным ресурсам и обеспечить индивидуальный темп обучения [3].

Особо важно применять виртуальные симуляции, цифровые игры и специализированные ресурсы для профессиональных сфер, что позволяет адаптировать язык под узкопрофильные задачи.

Content and Language Integrated Learning (CLIL) – обучение предмету на иностранном языке – становится особенно актуальным в технических и экономических вузах. Такой подход способствует одновременному усвоению предметного содержания и языковой практики. Например, инженерные дисциплины могут преподаваться на английском языке с акцентом на терминологию, инструкции, описание процессов [4].

Преподавание иностранного языка в технических вузах строится преимущественно вокруг изучения технической терминологии, навыков чтения научной и проектной документации, составления инструкций, аннотаций, а также работы с патентами и техническими описаниями. Применяются методы перевода аутентичных текстов, работа с чертежами и видеоматериалами, демонстрирующими технологические процессы [5]. Одной из сложностей является низкий уровень мотивации студентов технических направлений, что требует от преподавателя активного внедрения практико-ориентированных форм, в том числе совместных проектов с кафедрами профильных дисциплин.

В экономической сфере иностранный язык играет ключевую роль в международной торговле, переговорах, составлении контрактов и документации. Акцент делается на развитие навыков делового общения, составления деловой корреспонденции, проведения презентаций. Используются кейс-методы, бизнес-игры, анализ экономических ситуаций на иностранном языке [6]. Проблемой является необходимость постоянно обновлять учебные материалы в соответствии с изменяющейся международной терминологией и практиками делового общения.

В социальной сфере особую значимость приобретает межкультурная коммуникация, где преподавание иностранного языка связано с развитием толерантности, эмпатии, способности к диалогу. Курсы иностранных языков включают анализ

аутентичных социальных текстов, видеоматериалов, дискуссий по вопросам социальной справедливости, миграции, прав человека.

Это способствует развитию навыков интерпретации культурных кодов и этического общения [7]. Среди трудностей – высокий уровень абстрактности тем и необходимость культурологической подготовки как студентов, так и преподавателей.

Методология. Методологической основой статьи стало использование комплексного подхода к изучению процесса формирования межкультурной компетентности в контексте преподавания иностранных языков. Исследование базируется на принципах компетентностного, культурологического и коммуникативного подходов, позволяющих рассматривать языковое образование как средство развития способности к эффективному межкультурному взаимодействию.

В процессе исследования применялись теоретические методы анализа и синтеза научной литературы по проблемам межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогики и психологии обучения. Также проводился сравнительный анализ существующих образовательных программ, включающих компоненты межкультурного обучения, с целью выявления эффективных практик интеграции культурологического содержания в языковое образование.

Для обоснования актуальности и практической значимости были использованы методы наблюдения за учебной деятельностью студентов, анкетирование и качественный анализ педагогического опыта. Особое внимание уделялось изучению педагогических технологий, способствующих развитию у студентов эмпатии, толерантности, коммуникативной гибкости и способности понимать культурные различия.

Для обеспечения достоверности полученных данных использовалось сочетание количественных показателей (например, уровень прохождения курсов и динамика развития языковых компетенций) и качественных методов, таких как углублённые интервью и кейс-анализ. Методология исследования опирается на междисциплинарный подход, объединяющий теоретический анализ с эмпирическим обоснованием, что позволяет более глубоко осветить пути формирования межкультурной компетентности в рамках изучения иностранных языков.

Результаты. Проведённое исследование позволило выявить ключевые тенденции и эффективные практики, способствующие развитию межкультурной компетентности в процессе изучения иностранных языков. Анализ образовательных программ и педагогического опыта показал, что интеграция межкультурного компонента наиболее успешно реализуется в условиях сочетания коммуникативно-ориентированного подхода с использованием аутентичных материалов, интерактивных заданий и цифровых ресурсов.

Результаты опросов студентов и преподавателей подтвердили высокую эффективность включения в учебный процесс таких форм работы, как проектная деятельность, анализ культурных кейсов, онлайн-общение с носителями языка, а также выполнение заданий, направленных на сравнительный анализ норм, ценностей и стереотипов разных культур. Эти методы не только способствуют расширению языковых знаний, но и формируют у обучающихся эмпатию, толерантность и способность к адаптации в многонациональной среде.

Количественные данные показали рост мотивации к изучению языка, повышение уровня языковой компетентности, а также увеличение вовлечённости студентов при использовании межкультурных заданий. Особенно значимые результаты были

зафиксированы в группах, где применялись технологии смешанного и дистанционного обучения с межкультурной направленностью.

Качественный анализ интервью с преподавателями выявил необходимость методической поддержки в разработке учебных материалов с культурным содержанием, а также подчеркнул важную роль педагогов как посредников межкультурного диалога. Отмечено, что преподаватели, обладающие собственным межкультурным опытом, более эффективно мотивируют студентов и формируют у них положительное отношение к культурному многообразию.

Полученные результаты подтверждают, что формирование межкультурной компетентности должно быть неотъемлемой частью языкового образования и опираться на целостный, интегративный подход, сочетающий современные педагогические практики, цифровые технологии и культурологическое содержание.

Обсуждение. Результаты проведённого исследования подтверждают актуальность и необходимость целенаправленного формирования межкультурной компетентности в процессе изучения иностранных языков. В условиях глобализации и стремительного развития цифровых технологий знание языка уже не может рассматриваться вне культурного контекста. Эффективная языковая подготовка сегодня требует умения не только говорить и понимать, но и воспринимать и уважать культурное многообразие.

Анализ применяемых педагогических практик показал, что наибольшего эффекта удаётся достичь при интеграции межкультурных компонентов в содержание учебных дисциплин. Особенно значимыми оказались задания, направленные на сравнение культурных реалий, анализ поведенческих норм, ценностей и коммуникативных стилей. Такие формы работы позволяют студентам выйти за рамки стереотипного восприятия и формируют устойчивые установки на уважительное и толерантное взаимодействие.

В ходе обсуждения с преподавателями было выявлено, что многие из них испытывают затруднения в подборе методик и материалов, направленных на развитие межкультурной компетентности. Это подчёркивает важность повышения квалификации педагогов и создания методических рекомендаций по использованию культурно ориентированных ресурсов. Целесообразным представляется также более активное применение цифровых платформ, которые обеспечивают доступ к аутентичным источникам, создают условия для онлайн-взаимодействия с представителями других культур и делают обучение более гибким и индивидуализированным.

Следует отметить, что межкультурное обучение не должно ограничиваться лишь лингвистическим компонентом. Оно требует целостного подхода, в котором соединяются когнитивные, поведенческие и аффективные составляющие. В этом контексте важной задачей становится воспитание у обучающихся критического мышления, способности к саморефлексии и готовности к конструктивному диалогу в условиях культурного разнообразия.

Обсуждение полученных данных позволяет утверждать, что развитие межкультурной компетентности, обязательный элемент современного языкового образования, требующий системного подхода, методической поддержки и постоянного обновления педагогических практик в соответствии с вызовами времени.

Заключение и направления дальнейших исследований. Несмотря на широкое внедрение инновационных подходов, преподавание иностранных языков в непрофильных вузах сталкивается с рядом сложностей. Во-первых, это слабая мотивация студентов, обусловленная отсутствием видимой связи между языком и будущей профессией. Для

решения данной проблемы необходимо интегрировать язык в профильную подготовку, организовывать практики и стажировки с использованием иностранного языка, а также вовлекать студентов в международные проекты [8].

Во-вторых, отмечается дефицит квалифицированных преподавателей, владеющих не только языком, но и спецификой профессиональной области (технической, экономической, социальной). Решение возможно через курсы повышения квалификации, межфакультетское сотрудничество и создание совместных программ обучения с участием носителей языка и профильных специалистов.

Третья проблема – ограниченность учебных ресурсов, особенно аутентичных текстов, адаптированных под конкретные профессиональные задачи. Выходом служит разработка собственных методических комплексов, использование открытых онлайн-ресурсов, сотрудничество с зарубежными образовательными платформами и университетами.

Преподавание иностранных языков в технических, экономических и социальных вузах требует комплексного подхода, ориентированного на формирование профессиональной и межкультурной коммуникативной компетенции. Современные методики – от CLIL до проектного и цифрового обучения – позволяют решать задачи интеграции языка в профессиональную деятельность, повышать мотивацию студентов и адаптировать содержание курсов под реалии глобализированного мира. Важно не только внедрять инновации, но и системно решать проблемы, связанные с кадровым, ресурсным и методическим обеспечением образовательного процесса.

Таким образом, формирование межкультурной компетентности в процессе изучения иностранных языков представляет собой одну из ключевых задач современной образовательной парадигмы. Полученные в ходе исследования результаты подтверждают, что интеграция культурного компонента в языковую подготовку значительно повышает мотивацию студентов, развивает их коммуникативные навыки и формирует готовность к взаимодействию в многонациональной среде.

Эффективное развитие межкультурной компетентности возможно при условии применения комплексного подхода, который включает актуализацию культурного контекста, использование аутентичных материалов, организацию проектной деятельности и цифровых коммуникаций. Немаловажную роль играет личность преподавателя, выступающего не только как носитель знаний, но и как проводник в мир другой культуры. Развитие межкультурной компетентности должно рассматриваться как обязательный и системный компонент в структуре языкового образования, ориентированного на воспитание личности, способной к диалогу, сотрудничеству и взаимопониманию в глобальном обществе.

Практические рекомендации исследования включают:

1. Интеграцию межкультурных модулей в учебные программы по иностранным языкам на всех уровнях подготовки специалистов.
2. Использовать цифровые платформы и средства онлайн-взаимодействия (видеоконференции, международные проекты, переписка с носителями языка) для формирования практического опыта межкультурного общения.
3. Разрабатывать и внедрять методические пособия, включающие задания на развитие межкультурной рефлексии, критического мышления и эмпатии.
4. Повышать квалификацию преподавателей в области межкультурной педагогики и цифровых образовательных технологий.

Важным направлением для будущих исследований остается глубокий анализ эффективности конкретных педагогических технологий, применяемых для формирования межкультурной компетентности, а также изучение влияния цифровой среды на развитие межкультурных навыков и разработка адаптивных образовательных моделей, сочетающих лингвистическую, культурологическую экономическую и технологическую подготовку студентов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Какаулина А.С. Современные методики преподавания иностранного языка в СПО как элемент профессиональной подготовки // Информ. 2024.
2. Петрова И.В., Слепнева М.А. Обучение иностранному языку в системе высшего образования // Иностранные языки в высшей школе. 2023.
3. Менгардт Е.Р., Надеждина Е.Ю. Использование ИКТ в преподавании английского языка // Концепт. 2018. №12.
4. Волкова Т.В. Методика CLIL как способ интеграции языка и предмета // Иностранные языки в школе. 2020.
5. Галецкая И.М., Кулик Е.Н. Обучение технической лексике на иностранном языке // МАИ.
6. Попова Л.Н. Формирование коммуникативных навыков экономистов на иностранном языке // Высшее образование в России. 2021.
7. Самойлова Е.А. Межкультурная компетенция как элемент языковой подготовки социальных работников // Социальная работа. 2022.
8. Романова М.А. Мотивация студентов неязыковых вузов к изучению иностранных языков // Современные исследования. 2021.